

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 620 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислом Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI MAHSULOTLARINI BOZOR TALABIGA MOSLIGINI TA'MINLASH VA RAQOBATNI OSHIRISH

Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li

TDIU "Buxgalteriya hisobi" kafedrası
katta o'qituvchisi, i.f.f.d, (PhD).

Annotatsiya: Tadbirkorlik mamlakatimiz iqtisodiyotining eng yirik sohasi bo'lib, ushbu sohaning barqaror va zamon talablari darajasida rivojlanishi aholining bandligi va turmush farovonligi, bozorlarning sifatli tovar va xizmatlar bilan to'yinganligi, narxlarning adolatli darajalarining shakllanishi, mamlakat iqtisodiyotining rivojlanish sur'atlarini belgilab beradi. Tadbirkorlik korxonalarining samarali faoliyatini belgilaydigan bir qator omillar mavjud bo'lib, ushbu omillar tarkibida raqobat va raqobatlashishning o'ri alohida ahamiyat kasb etadi. Raqobat faoliyatining samarali tashkil etilishi korxonani raqobatda ustunligini ta'minlaydi, bozorda muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishiga sharoit yaratadi. Shu boisdan bugungi kunda raqobatni korxonalar faoliyatida namoyon bo'lishi, uning o'ziga xos xususiyatlari kabi muammolarni o'rganish, samarali tashkil etish bo'yicha ma'lum bir taklif va tavsiyalar ishlab chiqish muhim vazifalardan bo'lib hisoblanadi. Ushbu maqolada korxonalar faoliyatida raqobatning namoyon bo'lishi va uning xususiyatlarining ba'zi jihatlarini yoritishga harakat qilindi.

Kalit so'zlar: korxonalar, raqobat, raqobatlashish, bozor, bozor segmenti, past xarajatlar, raqobat strategiyasi, raqobat ustunligi, raqobatlashish usullari.

Abstract: Entrepreneurship is the largest sector of the economy of our country, and the stable and modern development of this sector determines employment and welfare of the population, saturation of markets with quality goods and services, formation of fair prices. level and pace of development of the country's economy. There are a number of factors that determine the effective activity of enterprises, and the role of competition in these factors is of particular importance. Effective organization of competitive activity provides enterprises in the competitive struggle, creates conditions for successful work in the market. Therefore, today it is important to study such problems as the lack of competition in the activities of small enterprises, its features, and to develop certain proposals and recommendations for effective organization. This article attempts to highlight some aspects of the manifestation of competition and its features in the activities of small enterprises.

Key words: enterprise, competition, competition, market, market segment, low costs, competitive strategy, competitive advantage, competition methods.

Аннотация: Предпринимательство являются крупнейшим сектором экономики нашей страны, а стабильное и современное развитие этого сектора определяет занятость и благосостояние населения, насыщение рынков качественными товарами и услугами, формирование справедливых цен. уровень и темпы развития экономики страны. Существует ряд факторов, определяющих эффективную деятельность предприятий, и роль конкуренции в этих факторах имеет особое значение. Эффективная организация конкурентной деятельности обеспечивает предприятия в конкурентной борьбе, создает условия для успешной работы на рынке. Поэтому сегодня важно изучить такие проблемы, как отсутствие конкуренции в деятельности малых предприятий, ее особенности, и разработать определенные предложения и рекомендации по эффективной организации. В данной статье предпринята попытка осветить некоторые аспекты проявления конкуренции и ее особенности в деятельности малых предприятий.

Ключевые слова: предприятие, конкуренция, конкуренция, рынок, сегмент рынка, низкие издержки, конкурентная стратегия, конкурентное преимущество, методы конкуренции.

KIRISH

Bugungi kunda tadbirkorlik sohasini rivojlantirishga davlatimiz tomonidan katta e'tibor berilmoqda. Sohani mamlakat YAIMdagi ulushini 55% ni tashkil etayotganligi sohani iqtisodiy salohiyatini va uni rivojlantirishning muhimligini ko'rsatadi. Shunday sharoitda korxonalar faoliyatlarini o'rganish va ularni rivojlanishida to'siq bo'layotgan salbiy holatlarni aniqlash, ularni bartaraf etish bo'yicha choralar va tavsiyalar ishlab chiqish ilmiy

tadqiqotlar oldiga qo'yilgan muhim vazifadir. Korxonalar odatda raqobatli bozorlarda faoliyat olib borganligi sababli, ular bozorlarda doim kuchli raqobat sharoitida faoliyat olib boradi.

Kuchli raqobatga bardosh bergan tadbirkorlik sohasi vakillari tarmoqda o'z faoliyatini davom ettirish huquqiga ega bo'ladi, tabiiyki bir qator firmalar bunday kuchli raqobatga bardosh bera olmaydi va o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi statistika agentligining ma'lumotlariga ko'ra O'zbekiston Respublikasida 2024-yil 1-iyul holatiga ko'ra faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari soni 390898 tani tashkil etgan bo'lsa, xuddi shu yilda faoliyatini to'xtatgan kichik biznes subyektlari soni 43049 tadan ko'proqni tashkil etgan. Ushbu holatdan ko'rinib turibdiki tashkil etilayotgan tadbirkorlik subyektlarining sezilarli qismi o'z faoliyatini to'xtatayotganligi korxonalarda iqtisodiy faoliyatini tashkil etishda bir qator hal etilishi lozim bo'lgan muammolar mavjudligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korxonalarni iqtisodiyotidagi tutgan o'rni va ahamiyatini hisobga olganda sohani rivojlantirishning mamlakat iqtisodiyoti uchun ahamiyatini anglash qiyin emas. Korxonalar raqobatli bozorlarda kuchli raqobat sharoitida faoliyat yuritishadi va ularning iqtisodiy faoliyati, uning samaradorligi ushbu korxonalarda raqobatlashish salohiyatiga bevosita bog'liq.

Shuning sababli ushbu dolzarb masala doim olimlarning diqqat e'tiborida bo'lib kelgan. Raqobat va uning namoyon bo'lishining o'ziga xos xususiyatlari doirasida dunyoning yetakchi olimlari tomonidan qator tadqiqotlar olib borilgan hamda ushbu olimlar tomonidan ishlab chiqarilgan ilmiy xulosalar korxonalarda raqobatni tashkil etishda qimmatli manba bo'lib hisoblanadi.

"Iste'molchiga nima kerak bo'lsa shu narsani ishlab chiqaring va unga o'zingiz ishlab chiqara olgan narsangizni sotishga urinmang." R.Fatxutdinov[4]

P.Kotler va K.Keller[5]ning "Marketing Management" asari bozor talabini o'rganish, iste'molchilarning ehtiyoj va xohishlarini aniqlash, mahsulotni moslashtirish hamda raqobatni kuchaytirish bo'yicha jahon ilmiy amaliyotida keng tan olingan darsliklardan biridir. Asarda mahsulotlarni bozorga tayyorlash jarayonining strategik bosqichlari, maqsadli bozorni tanlash, brendlash, narx belgilash, tarqatish va reklamaga oid masalalar qamrab olingan. Tadbirkorlik subyektlari ushbu yondashuvlar orqali mahsulot yoki xizmatlarning bozor talablariga mosligini mustahkamlash va bozor sharoitida raqobatbardosh bo'lishni ta'minlashi mumkin.

J.Barney[6]ning ilmiy maqolasida korxonalarining resurslari va qobiliyati raqobat ustunligining asosiy manbai sifatida tahlil qilinadi. Muallif resurslarning noyob, o'rni qiyin to'ldiriladigan, baholanadigan va tashkilotga tegishli bo'lishi raqobatbardoshlikni davomiy ta'minlashiga e'tibor qaratadi. Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talablariga moslashtirish jarayonida ushbu tamoyillarni inobatga olib, o'zining ichki imkoniyatlarini aniqlashi, eng kuchli resurslarini rivojlantirishi va bir vaqtning o'zida bozor ehtiyojlariga mos strategiyani shakllantirish orqali uzoq muddatli raqobat ustunligiga ega bo'lishi mumkin.

M.Porter[7] muallifligidagi asar raqobat ustunligini shakllantirish bo'yicha muhim nazariy manba hisoblanadi. Maykl Porter korxonalar ustunlikka erishish yo'llarini, jumladan, mahsulotning bozor talablariga mosligini ta'minlash, samarali qiymat zanjirini (value chain) tashkil etish va raqobatchilar bilan farqlanish strategiyalarini chuqur tahlil qiladi. Tadbirkorlik subyektlari uchun ushbu asarda keltirilgan yondashuvlar, xususan, mahsulot yoki xizmatni bozor talabi nuqtayi nazaridan baholash, narx va sifat strategiyalarini uyg'unlashtirish hamda raqobatchilar orasida barqaror o'rin egallash bo'yicha nazariy ko'rsatmalar sifatida xizmat qilishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Tadbirkorlik korxonalari faoliyatida raqobatdan samarali foydalanishda qo'llanilgan usullar: induksiya va deduksiya, kuzatish, taqqoslash, omilli tahlil, sintez va boshqa.

TAHLIL VA NATIJALAR

Globalashuvning hozirgi sharoitida mamlakatlarning rivojlanishi va ijtimoiy iqtisodiy muammolarni hal etish masalalari ko'p jihatdan tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga moslik darajalariga bog'liq bo'lib qolmoqda. Ushbu soha o'z xususiyatiga ko'ra iqtisodiyotimiz o'zgarishlariga juda ta'sirchandır.

Mamlakatimiz o'zining ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishining yangi bosqichlariga kirib kelayotgan bugungi davrda tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Respublika mustaqilligining dastlabki yillaridan farqli o'laroq hozirda tadbirkorlik subyektlari iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida faollik ko'rsatmoqda.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shundan dalolat beradiki tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish iqtisodiyotning barcha sohalarida keng rivojlanishi aholini ish

bilan ta'minlab uni turmush darajasini yuqori bo'lishiga sharoit yaratgan va shu o'rinda mamlakatda iqtisodiy muammolarni bartaraf etishga yordam berganligiga guvoh bo'lamiz. Shu jumladan mamlakatimizda ham ushbu sohasini rivojlantirishga, uni iqtisodiyotdagi o'rni va rolini yanada oshirishga katta e'tibor berilmoqda hamda sohada keng qamrovli islohotlar olib borilmoqda.

Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish sohasi o'ziga tegishli bo'lgan bir qator afzalliklarga ega. Jumladan, ushbu soha korxonalarini katta xarajatsiz tashkil qilish mumkin. Shu bilan birgalikda ular bozor talablariga tez moslashishadi, mahsulot ishlab chiqarish strategiyasini bozordagi vaziyatga qarab tez o'zgartiradi, iqtisodiy muammolarni nisbatan tez yechish salohiyatiga ega hamda ichki va tashqi bozorlarga zarur mahsulotlarni yetkazib berish imkoniyati oshadi.

Sohani rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan chora tadbirlarni yetarli deb bo'lmaydi. Ushbu sohani rivojlangan mamlakatlarda rivojlantirish uchun qo'llanilgan eng yangi va dolzarb choralarini o'rganib, ularni iqtisodiyotimizning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tatbiq qilishni yanada kuchaytirish vazifasi dolzarb bo'lib qolmoqda.

Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga moslashtirilishi rivojlanib borishi mehnatga layoqatli kishilarni ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini kengaytiradi, xususan balog'atga yetgan, mehnat qilishga ishtiyoqi bo'lgan yoshlarimiz uchun yangi ish o'rinlari yaratilishiga sharoit yaratadi. Ayniqsa, foydalanilmayotgan ichki resurs va imkoniyatlardan foydalanish imkoniyatlari paydo bo'ladi. mahsulotlarni ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlari tezlashadi, resurslardan samarasiz foydalanish, talon-taroj va nobudgarchiliklarga barham beriladi hamda bozor talablari asosida mahsulot ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish yo'lga qo'yiladi.

Mamlakatimiz tomonidan sohada keng amalga oshirilayotgan o'zgarishlarga qaramasdan, bugungi kunda ham tadbirkorlikni qo'llab quvvatlash va ularga sharoit yaratish masalasida bir qator kamchiliklar saqlanib qolmoqda. Tadbirkorlikni rivojlantirish va yangi ish o'rinlari yaratish hali talab darajasida emas. Sohada bilimning kamligi, biznesni yuritishdagi kamchiliklar, huquqiy savodxonlikning yetishmasligi, tavakkalchilik darajasining raqobat sharoitida yuqoriligi, bozorda biznesni samarali yurita olmaslik, hamkorlar topishda tajribasizlik va boshqalar. Bunday muammolarning mavjudligi sohani rivojlantirishga keng yondashuvni zaruriyatini yuzaga keltiradi.

O'zbekiston Respublikasida xususiy mulk va mulkdorlar huquqlari kafolatlarini himoya qilishni kuchaytirish, tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash ishlarini tashkil etish tizimini tubdan takomillashtirish, shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy resurslarga va ishlab chiqarish infratuzilmasiga kirishini hamda tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy resurslar va ishlab chiqarish infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan farmon va qarorlar hukumatimiz tomonidan qabul qilinib, ularning ijrosi ta'minlanib borilmoqda.

Globalashuv sharoitida korxonalar tobora rivojlanib borayotgan biznes muhitida ishlamoqda. Bunda bir tomondan, doimiy ravishda yangi imkoniyatlar paydo bo'layotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan esa doimiy ravishda o'sib borayotgan talablar bu korxonalarga yangicha talablarni qo'ymoqda. Bunday vaziyat makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy darajalarda ham namoyon bo'lmoqda va bevosita barcha sohalarda o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Afsuski, bunday holat ko'plab tashkilotlarni samarali boshqarish va rivojlantirish jarayonlarini sezilarli darajada murakkablashtiradi. Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirishni rivojlantirish kerak ekan avvalo uning afzalliklari va kamchiliklarini ochib berish muhim ahamiyat kasb etadi (1-rasm).

1-rasm. Tadbirkorlikning afzalliklari.

Tadbirkorlikni afzalliklaridan biri bu mijozlar bilan yaqindan aloqasi bo'lib hisoblanadi. Bu tadbirkorlarga mijozlarning istaklari va fikrlarini tezda kuzatib borish, ularga o'z vaqtida javob berish va ularga moslashish imkonini beradi. Buning natijasi, xaridorlar ushbu mahsulotni boshqa mahsulotlar bilan taqqoslaganda ushbu kompaniyani mahsulotini tanlashlariga imkoniyat yaratiladi.

Hozirgi kunda bozor barcha turdagi mahsulotlar va xizmatlar bilan to'ldirilgan. Bunday vaziyatda korxonalar o'z faoliyatlarining turlarini va ko'lamlarini oshirishga e'tibor qaratmoqdalar, shu o'rinda innovatsiyalar orqali rivojlanishga e'tibor qaratishlari kerak. Shundagina bu innovatsiyalar katta segmentga yoki sohaga aylanishiga olib keladi.

Raqobat muhitida tadbirkorlik sohasi doimiy ravishda o'zgarib turishi va o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashishi talab etiladi. Bozordagi o'rnini topish uchun ularga mutlaqo yangi takliflar bilan harakat qilishi lozim.

Tadbirkorlik barqarorlik va iqtisodiy rivojlanish asosidir. Shuning uchun ko'p mamlakatlarda tadbirkorlik sohasi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Bu turli xil imtiyozlar, subsidiyalar, grantlar shaklida namoyon bo'ladi.

Iqtisodiyotni rivojlantirishda tadbirkorlik bozor iqtisodiyotining muhim atributligi va iqtisodiy sharoitdagi o'zgarishlarga osonlik bilan moslashuvchanligi tufayli iqtisodiyot barqarorligiga yordam berib, ish o'rinlari tashkil etish va bandlikni oshirishda bebaho rol o'ynaydi.

Albatta, tadbirkorlik sohasining o'ziga xos afzalliklari bilan birga bir qator kamchiliklari ham mavjud va ular xavfning yuqori darajasi, yirik kompaniyalarga qaramlik va yetakchilik qobiliyatining pastligi, hamda mablag' yig'ishda qiyinchiliklar va boshqalarda namoyon bo'ladi. Ayniqsa mablag'larning yetishmasligi korxonalarda katta muammolardan biri bo'lib hisoblanadi. Ushbu muammoning sabablari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin.

investitsiyalarning oqimi - 90% holatlarda, investorlar bozorda yetakchi mavqega ega bo'lgan yirik kompaniyalarni tanlashi;

yuqori hajmdagi kreditlarning mavjud emasligi (bo'lsa ham, yuqori foizda) - aksariyat korxonalar ko'pincha kreditlar uchun garov ta'minotini ta'minlay olmasliklari va banklarning ularga kredit berishga bo'lgan qiziqishining yo'qolishi;

uskuna lizingining yuqori narxlar bilan tavsiya etilishi tadbirkorlik sohasi uchun mablag' to'plash imkoniyatining bekor bo'lishi.

Tadbirkorlik sohasi iqtisodiy ahamiyati ilmiy va texnologik inqilob rivojlanishining chuqurlashishi hisobiga sezilarli darajada kuchaymoqda. Hozirgi kunda tadbirkorlik faoliyatining o'sishi ko'p jihatdan iqtisodiyot va ijtimoiy hayotni axborotlashtirish, eng so'nggi texnologiyalar sohasidagi yutuqlar bilan bog'liq bo'lib, bu sohadagi ishlarning katta qismini avtomatlashtirishga imkon berdi. Natijada yirik boshqaruv kadrlarini saqlashga bo'lgan ehtiyoj pasaydi, qolaversa korxonalarining samaradorligi va mos ravishda kichik korxonalarining jozibadorligi oshadi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, tadbirkorlarning korxonalari soni ortishi o'z navbatida, korxonalar o'rtasida raqobat kurashini kuchayishiga olib keldi. Raqobat o'z navbatida rentabellik samaradorlikni oshishiga olib keladi. Samaradorlikni oshishi unumdorlikni oshirish, ishchi kuchi tannarxini optimallashtirish, ishlatilayotgan texnologiya darajasi quvvatdan foydalanishni yaxshilash va ishlab chiqarish tizimining moslashuvchanligi oshirish boshqa muhim omillarda namoyon bo'ladi.

Har qanday korxonaning asosiy maqsadi minimal xarajat qilib maksimal foyda olishdir. Eng yaxshi usul bu tanlovda g'olib bo'lishni ta'minlashdir. Bu ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va umuman korxonaning raqobatbardoshligini oshirish yo'lidagi o'z vaqtida qilinayotgan choralar natijasidir. Korxonaning raqobatbardoshligi bu ichki va tashqi omillarga bog'liq bo'lib dinamik hisoblanadi.

Turli mulkchilik munosabatlarini qaror topishi va rivojlanishi sharoitida ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatishning turli tarmoqlari va sohalarida band bo'lgan xo'jalik subyektlari, mamlakatda yaratilgan imkoniyat hamda shart-sharoitlardan kelib chiqib, o'zlarining rivojlanish strategiyasiga ega bo'ladi. Ushbu jarayonda tadbirkorlar korxonalari o'z faoliyatlarini u yoki bu darajadagi bozor talabiga oson moslashtirishga harakat qiladi.

Har bir korxonaning muvaffaqiyatli rivojlanishi, u tomonidan aholi va boshqa iste'molchilar uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni eng maqbul narxda ishlab chiqarish, xarajatlar bilan foyda o'rtasidagi nisbatlarning optimal ravishda ekanligi va korxonani kelajakda yanada faol amal qilish shartlarini belgilab beradi. Chunki aholi tomonidan bildirilgan umumiy talablar rag'batlantiruvchi omil hisoblanadi. Bunda umumiy talabning o'sishi deyarli barcha tovarlar ayniqsa, iste'mol tovarlari ishlab chiqarishni oshirish uchun kuchli rag'batlantiruvchi omillarni yaratadi. Mana shunday rag'batlantiruvchi omillar natijasi raqobat munosabatlarini yuzaga kelishiga sabab bo'ladi va bu jarayon subyektlar o'rtasida xaridor bozori uchun sof iqtisodiy kurash turlarini sodir bo'lishiga olib keladi.

Bozor iqtisodiyotida tovarning tijorat yutug'ini asosiy omili bo'lib, tovarning iste'mol qiymati sifati va uning raqobatbardoshligi hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida korxonaning iqtisodiy barqarorligiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham tadbirkorlarning korxonalari raqobatbardoshligi va iqtisodiy barqarorlik kategoriyalari juda

murakkab va o'zaro bir-biri bog'langan bo'lib, raqobatbardoshlik faqat iqtisodiy barqarorlik mavjud bo'lgandagina sodir bo'ladi. Iqtisodiy barqarorlikka juda ham ko'plab ichki va tashqi omillar ta'sir ko'rsatadi va ular tadbirkorlik korxonalarining rivojlanish istiqbollarida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, raqobat muhitida g'olib chiqish imkoniyatini yaratadi.

Raqobat bozor iqtisodiyotini harakatlantiruvchi kuchidir. Raqobatda tadbirkorlar g'olib chiqish uchun ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, tovar sifatini oshirish, tovar sotilishini xaridor uchun qulaylashtirishga intiladilar. Aks holda tovarlarni sotib, katta foyda ko'rib bo'lmaydi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, monopoliya raqobatga zid, chunki u tovar ishlab chiqaruvchiga yakka hukmronlikni ta'minlab, o'zaro bellashuv uchun sharoit qoldirmaydi. Shuning uchun, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda monopoliyani cheklashga qaratilgan chora tadbirlarni ko'paytirish lozim.

Iqtisodiy kategoriya sifatida «raqobat» nisbatan keng tarqalgan fundamental atama hisoblanadi. Raqobat serqirra tushuncha. Raqobat ham xo'jalik yuritish usuli, ham bir kapitalning boshqasi bilan bellashuvini ta'minlay oladigan usul sifatida yuzaga chiqadi. Bundan tashqari, raqobat ijtimoiy ishlab chiqarishning tartibsiz boshqaruvchisi sifatida ham namoyon bo'ladi.

Raqobatni mahsulot ishlab chiqarish va sotish jarayonida, shuningdek kapital kiritish sohasida xo'jalik yurituvchi subyektlarning o'zaro ta'sirini ta'minlovchi bozor mexanizmining elementi sifatida ko'rib chiqish mumkin. Raqobatning amal qilish shakli ijtimoiy ishlab chiqarishni tashkil etishning me'yor va qoidalari tizimi hisoblanib, uning asosida davlat islohotlari, davlat va xususiy firmalardan iborat milliy xo'jalik amal qilishining bozor usullari yotadi. Shundan kelib chiqqan holda, raqobatning mohiyati bozor iqtisodiyotining talablariga javob berishi tadbirkorlikni rivojlantirish vositasi deb qarash maqsadga muvofiqdir.

Mahsulot ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi raqobat mahsulotlarni qulay sharoitda ishlab chiqarish va yaxshi foyda keltiradigan narxda sotish, umuman iqtisodiyotda o'z mavqeini mustahkamlash uchun kurashdan iborat bo'lib hisoblanadi. Shu bilan birga ular kerakli ishlab chiqarish vositalari, xom ashyo va materiallarni sotib olishi, ishchi kuchini yollash uchun zarur mablag'larni sarflaydilar. Mahsulot ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi raqobat oxir-oqibatda, bozorda iste'molchilarni o'ziga jalb qilish bilan tugallanadi.

Tadbirkorlik subyektlari o'rtasida mahsulot raqobati tovarlarning ijtimoiy qiymatini, boshqacha aytganda, bozor qiymatini aniqlaydi va belgilaydi. Bu qiymat, odatda, o'rtacha sharoitda ishlab chiqarilgan va muayyan tarmoq tovarlarining anchagina qismini tashkil etadigan mahsulotlar qiymatiga mos keladi. Bunday raqobat natijasida texnika darajasi va mehnat unumdorligi yuqori bo'lgan subyektlar qo'shimcha foyda oladilar va aksincha, texnika jihatdan nochor korxonalar esa, o'zlarida ishlab chiqarilgan tovar qiymatining bir qismini yo'qotadilar va zarar ko'radilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Korxonalar o'zlarining innovatsion xarakteri bilan iqtisodiyotni rivojlanib borishini ta'minlaydi.

Ish bilan bandlik oshib, kambag'allik kamayadi.

Bozorlar tovarlar bilan to'ldirilib narx me'yorlari va ularning adolatli darajasini ta'minlashga yordam beradi.

Ishlab chiqarishni tashkil topishdagi tezkorlik iqtisodiyotni rivojlanishini tezlashishiga yordam beradi.

Resurslarni tezkorlik bilan to'planishi texnologiyalarni rivojlanishiga yordam beradi.

Korxonalarining ma'lum bir kamchiliklari ham bo'lib, bular quyidagilardan iborat:

- hajmini kichikligi
- kapitalni yetishmasligi
- moliyaviy resurslar topishda qiyinchiliklar
- bozor sharoitlarini o'zgarishlariga yuqori sezuvchanligi
- faoliyatining beqarorligi, tashqi muhitga ta'sir etishda nochorligi
- aholi soni kam joylarda samarasizlik, rahbarning qarorlariga faoliyatning bog'liqligi
- moliyaviy hamkorlar topishda qiyinchiliklar, uzoq muddatli barqaror hamkorlik shartnomalarining tuzishdagi qiyinchiliklar
- raqobatga chidamsizlik, bozorda keng faoliyat olib borish imkoniyatining yo'qligi.

Korxonalarining iqtisodiy imkoniyatlari ularni faoliyatning barcha yo'nalishlari bo'yicha raqobat olib borishga imkon bermaydi. Ular bozordagi ustun jihatlarni aniqlab shu jihatlari kuchaytirish orqali raqobat kurashini olib borishlari lozim. Korxonalar bozorning ma'lum bir segmentida raqobat kurashini olib borish ularga ustunlikni ta'minlaydi. Ularning tanlagan raqobat strategiyalari, bozorlarning ma'lum bir segmentlari ustunligidan samarali foydalanish asosida, raqobatda ustunlikka ega bo'lishni ta'minlashga qaratilgan bo'lishi kerak. Korxonalar hujumkor yoki himoya strategiyasidan foydalanishidan qat'iy nazar ular raqobatda passiv bo'la olmaydilar, raqobatdan qochish ularning raqobatbardoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun bunday korxonalar bozor o'zgarishlariga o'z faoliyatlarini moslashtirib borish orqali o'zlarining raqobatlashish salohiyatini rivojlantirishlari muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Портер М. (2016) Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Портер ; Пер. с англ. -6-е изд. –М.: Альпина Паблишер,. -453 с.
2. Портер М. (2018) Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Портер; Пер. с англ. - 6-е изд. –М.: Альпина Паблишер, - 716 с.
3. Tursunov R.T. (2017) Biznes strategiyasi [Matn] darslik; R.T. Tursunov va boshq.j Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. –Т.: "Barkamol Fayz media" nashriyoti, -380 b.
4. Фатхутдинов Р.А. (1997) Система менеджмента: Учеб.-практ. пособие. - М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», - 352 с.
5. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson.
6. Barney, J. B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120.
7. Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>